

Casa Tenant, Sintra Portugal.

Tenant House, Sintra Portugal

autores
Arquitectura-G

rita_19
mayo 2023
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 96-107

ABSTRACT. An old house is recovered with precise operations that preserve the original volume and the external appearance that carries the affective memory of the place. Inside, white homogenizes the previous construction as opposed to the concrete that has been left exposed in the new elements. The massive masonry wall contrasts with the diaphanous concrete frames. The cylindrical staircase, whose finish on the upper floor sculpturally assembles the kitchen counter, connects the floors that were previously independent and organizes them. The excavation opens the lower enclosures and relates the street to the interior of the estate. The result remains open to what happens after the photographs.
Key Words. Recovery, Generic, Precision, Synthesis.

Resumen. Se recupera una antigua casa con operaciones precisas que conservan el volumen original y la apariencia exterior que carga con la memoria afectiva del lugar. Al interior, el blanco homogeniza la construcción previa en contraposición al hormigón que se ha dejado a la vista en los elementos nuevos. El masivo muro de fábrica se contrapone a los diáfanos marcos de hormigón. La escalera cilíndrica, cuyo remate en el piso superior arma el mesón de la cocina escultóricamente, conecta los pisos que antes eran independientes y los organiza. La excavación abre los recintos inferiores y relaciona la calle con el interior de la finca. El resultado, queda abierto a lo que pasa después de las fotografías.

figura 1
Foto de maqueta,
cortesía Arquitectura G.

Palabras Clave
Recuperación
Genérico
Precisión
Síntesis

figura 2, 3
 Arriba: planta baja,
 abajo planta Piso superior,
 cortesía Arquitectura G.

figura 4, 5
 Fotos de maqueta,
 cortesía Arquitectura G.

fotografias
figura 6-11
cortesía Maxime Delvaux.

Arquitectura - G

Es un estudio de arquitectura con sede en Barcelona, fundado en 2006 por Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Igor Urdampilleta y Aitor Fuentes.
info@arquitectura-g.com

